

TURLI TIZIMLI TILLARDA “HEAD/BOSH” KONSEPTI LISONIY VOSITALARINING FUNKSIONAL-STILISTIK XUSUSIYATLARI

Halimova Muhayyoxon Muhammedovna

Andijon davlat chet tillari instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola turli tizimli tillarda “head/bosh” konsepti lisoniy vositalarining funksional-stilistik xususiyatlari ustida so‘z boradi. Shuningdek, qiyoslanayotgan tillarda “head/bosh” semantik maydonining izomorfik va allomorfik xususiyatlari atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: maydon, verbalizator, sema, kontekst, nutqiy vaziyat, lisoniy vositalar, somatizm.

“Head/bosh” verbalizatorlari doimiy harakatda bo‘lgan til turli nutqiy sharoit va vaziyatlarda til va nutq birligi sifatida turli ijtimoiy kontekstlarda turlicha vazifalarni bajaradi, unga xoslangan bo‘ladi. Bu birliklar muloqot, fikr almashinuv, axborotini shakllantirish va yetkazish, yetkazilgan axborotga fikr, harakat yoki holatlarini qo‘zg‘atish va nihoyat nutqni hissiy va obrazli qabul qilishga yo‘naltirilgan estetik vazifalarni bajaradilar.

Muloqotdan ko‘zda tutilgan maqsad-muddao shu birliklarning turli nutq uslublariga xoslanganligi, neytralligi, ularning ekspressivligi, ifodalilik darajasi, turli aloqa- aralashuv vaziyatlarida mos ifoda vositalarini to‘g‘ri tanlash borasidagi bilimlar, ko‘nikmalar ona va chet tillarida nutq madaniyati ijtimoiy jamoasi tomonidan qabul qilingan me‘yorlar darajasida samarali amalga oshirishdan iborat bo‘ladi.

Aksariyat ilmiy nazariy manbalarda 5 ta asosiy funksional stillar farqlanadi: badiiy uslub, publitsistik uslub, ilmiy uslub, so‘zlashuv uslubi va rasmiy uslub.

Qiyoslanayotgan tillardagi mavjud izohli va soha lug‘atlari hamda tadqiqot ishlarida mazkur konsept verbalizatorlarining funksional-stilistik jihatlari e‘tibordan chetda qolganligini kuzatish mumkin Masalan, Myullerning Complete English – Russian – English dictionary lug‘atida head oti ifodalaydigan 23 ta ma‘nolari orasida

uning 16 ta ma'nolari напор, давление столба жидкости bo'lib, bu ma'no texnika gidroinshootlar sohasida qo'llanilishi, 20-ma'nosi бабка (станка) ham texnika sohasiga taalluqliligi, 22-ma'nosi metall, прибыл (прилите), headgear tog'-qon sanoatida надшахтное устройство, буровая вышка, heading dengizchilikda направление, kurs, tog' kon sanoatida направление, проходьш: интольная забой, headlight avtomobil va boshqa harakat vositalarida fara, dengizchilikda фонар на матче, head – liner so'zlashuv uslubida популярный актёр, лектор и.т.д, чье имя на афишах пишется крупными буквами; ходкая популярная книга, headrace gidrologiyada верхняя вода, верхний больф. 2. подводный канал водяной трубины), headwater gidrologiyada верхний горизонт воды, верхний пате, sponce, nut; noddle (sleng) head ning so'zlashuv uslubidagi ekvivalentlari ekanligi haqida ma'lumotlar bor xolos.

Vebsterning uchinchi yangi xalqaro lug'ati (1014-1043 betlar)da head va uni o'z tarkibiga olgan birliklarning funksional-stilistik jihatlari borasida, deyarli, ma'lumotlar mavjud emasligiga guvoh bo'ldik. Ushbu lug'atda, masalan, head 6s. Tavsifida ushbu so'z Britaniya variantida "a head or aggregation of game animals (o'yinlarda foydalanilgan hayvonlarning boshi yoki aggregati), uning" a gathered force (as in rebellion = qo'zg'olon kabilarda to'plangan kuch) ma'nosi arxaikligi, shuningdek, u ingliz tilining Britanacha variantida "the top of an automobile" avtoulonning tepa (tom) qismi, headmark leksemasi 1. Chiefly scot: the distinguishing characteristics esp: of the head that make an individual recognizable from another – asosan Shotlandiyada biron bir shaxsni boshqasidan boshi va boshqa xususiyatlariga ko'ra farqlovchi jihatlari borasidagi ma'lumotlar o'z aksini topgan.

Shuningdek, **brain** (sifat) so'zining "mad, furious" semantikasi Shotlandlarga xos va arxaik ekanligi, brainish (sifat) ham Shotlandlarga xos "not headed, impetuous, mentally unstable: delirious" ma'nolarida mind (fe'l)ning dialektal xususiyatga ega ma'nosi, ya'ni "to put lone" in mind of something: remind – kimgadir nimanidir esiga (yodiga) solmoq, 2 to recall and bear in mind: have in mind: remember – esida (yodida

tutmoq, to bir kishiga ishonib topshirilgan bola + a child entrusted to the care of a private person) ma'nosi Britan cha ekanligi kabilar lug'atdan o'rin olgan.

A.V.Kunin tomonidan 2005 yilda nashr etilgan "Большой Англо – Русский фразеологический словарь" nomli lug'atda quyidagi frazeologik birliklar so'zlashuv uslubiga xos ekanligi aytilgan: to set one's cap at (amer.for sb) (ma'nosi охотиться за женихом, старатся жениться на себе – uylanidgan qalliq qidirmoq, o'ziga uylanishga harakat qilmoq, on (upon) head (on (upon) the head (ma'nosi опрометчиво, the head of sth (ma'nosi напоминают кому-то о чем) to put sb in nimadir haqida eslatib qo'yum, heads I win, tails you lose har qanday holatda ham yutuq men tomonda (meniki), raw head and bloody bones (ma'nosi kalla va qo'l suyaklari ifodasi) put a head on somebody (amer.sb) ma'nosi kimgadir musht tushirmoq, kimnidir og'zini yormoq), have a head (ma'nosi голова болит с похмелья – ko'p ichganligidan boshi og'rirmoq), на отсечение – kalam bilan javob beraman dead head (dead – head yoki deadhead) (ma'nosi безбилетный посетитель театра; безбилетный пассажир, заяц – chiptasiz teatr ga kirgan tomoshabin, chiptasiz yo'lovchi, quyon).

O'zbek tilining izohli lug'atida ham shu kabi holat kuzatadi. Masalan, lug'atning birinchi jildi tarkibiga kirgan bosh va bosh tarkibli leksemalar tahlili, ularning funksional– stilistik xususiyatlari deyarli o'z aksini topmaganligiga guvoh bo'ldik. Leksemalarning bosh va hosila, kuch ma'nolariga sheva xususiyatlariga; boshqurt (sheva) – chorva mollarda uchraydigan bir xil kasallik, mingboshi tar. 1.Daha va yoki qishloq oqsoqoli, hokimi; 2. tar. Qo'shin boshi (595), oqboshi (yovvoyi o't), puch kalla. 3. ko'chma asossiz; amalga oshmaydigan; xom, quruq, yolg'on, peshona 1.anat. Yuzining qoshdan sochgacha bo'lgan qismi, manglay 4. Ko'chma Diniy tasavvurlarga ko'ra: qismat, taqdir.

An'anaga ko'ra, "head/bosh" konseptlarini verballashtiruvchi birliklarni umumnutq va nutqning ma'lum ko'rinishiga xoslangan qatlamlarga ajratamiz.

Masalan, ingliz tilidagi head leksemasi yuzasidan o'tkazilgan tahlillar, ushbu leksik birlik tanho yoki yasama, qo'shma va murakkab tarkibda turli-tuman nutq ko'rinishlarida namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Bunday hollarda head va head tarkibli

birliklar turli ma'nolarni ifoda etadi. Masalan, harbiy sohada head harbiylar safining boshi yetakchi qismi, headgear, boshni himoya qiluvchi vosita (askarning yoki payvandchining temir qalpog'i (kaskasi) ya'ni bosh kiyimi, heaquartors shtab qarorgohi, headquarters battery shtab batareyasi, warhead o'zlangan moslamaning bosh qismi, warhead jangovor qism, Headquarters Command.

O'zbek tili ham muomaladagi jonli til sifatida bosh semantikasini ifodalovchi birliklar majmuiga ega bo'lib, ularning har biri funksional va uslubiy vazifa, yuklamalar va qo'llanish ko'lamiga yoki chegaralariga ega. Shu jihatdan, bosh leksemasi barcha funksional stillarga xos birlik sifatida o'zbek tilining umumnutq qatlamiga mansub. Shu ma'noda u so'zlashuv uslubida tana a'zosi, tananing bo'yindan yuqorigi, oldingi (odamda, hayvonlarda qismi, boshda bor taqdirda (qismatda) bor, boshdan o'tgan (kechirilgan) hayotda qo'rilgan, yuz bergan, boshga yog'ilgan boshga tushgan, boshga solmoq, og'ir qiyinchilikka, azobga duchor qilmoq, boshi og'rimoq, bosh qotirmoq, miyani achitmoq, karaxt qilmoq, boshiga kelmoq – miyasiga, esiga kelmoq, so'qqa bosh, odam (kishi), 50 bosh qora mol (tovuq), yon, old, tomon o'choq boshi, yuz boshi, ming boshi, bir yostiqa bosh qo'ymoq, biror ishning boshini ushlamoq, boshiga bitgan balo, boshiga ko'tarmoq, boshiga yetmoq, boshiga suv quymoq, boshiga minib olmoq, boshida yong'oq chaqmoq, boshini bog'lamoq, boshini yemoq, bosh og'rig'i, boshliq, boshmaldoq, boshqoq – kamon o'qining uchi, uch qismi (eski), kalla, Jo'ra kalla (laqab), xom kalla, qovoq kalla, Kalla pishdimi, kalla qo'ymoq, kalla qand, kuydirgan kalla, kalla kesar, kallapo'sh (sheva, bosh kiyimi), kallaxum, xomkalla, miyasiga mushtlamoq, boshi qotmoq, miyasini qotirmoq, miyali, miyasiz, Najjor boshi (eski) – duradgorlar boshlig'i boshqurt (sheva) – chorva mollarda uchraydigan bir xil kasallik kaljo'rchi – o'laksaxo'r miyasini yemoq, tibbiyotda bosh, kalla, bosh aylanish, bosh miya, bosh miya yarimsharlari, bosh miya qorinchalari, bosh miyaning ko'pchishi, bosh og'rig'i (sefalgiya), bosh qorong'ilik, kal (parsha, favue) – terining zamburug' kasalligi; asosan boshning sochli qismi, kallik (alopetsiya) – soch, ba'zan soqol, qosh va kiprikning qisman yoki butunlay tushib ketishi, geografiyada Yorboshi, Buloqboshi; anatomiyada bosh kosasi; tarix fanida mingboshi,

mingboshilik, ellik boshi, yuz boshi; tilshunoslikda bosh gap, bosh bo‘lak, lashkarboshi bosh harf rasmiy uslubda bosh vazir, bosh kotib, davlat boshlig‘i bosh prokuratura, bosh qo‘mondon, bosh vazir o‘rinbosari, bosh qarorgoh, delegatsiyaga boshchilik qilmoq, bosh strategiya, jon boshiga, bosh boshqarma, gidrotexnikada bosh to‘g‘on, bosh gidrotexnik, bosh mirob, ariq boshi, publitsistikada bosh sarlavha, bosh muharrir, bosh muharrir o‘rinbosari, bosh maqola, oqmiya, eshakmiya, oq bosh, kalla – manzarali o‘simliklar.

Yuqoridagilarni tahlil etadigan bo‘lsak, adiblar asarlarida qo‘llangan bosh semali vositalar umumiy va xususiy jihatlariga ega ekanligini kuzatamiz. Masalan, boshni ko‘tarmoq, bosh tortmoq, boshini silamoq, boshini quyi solmoq, boshini (peshonasini) qashlamoq, bosh qo‘shmoq, bosh ko‘tarmay, otning kallasiday, bosh chayqamoq, ust-boshini qoqmoq, boshini yemoq; Oybek, T.Murod, A.Muxtor va boshqalar asarlarida faol qo‘llanganligiga amin bo‘ldik. Shunday bo‘lsa-da, mohir so‘z ustasi bo‘lgan bu adiblar asarlarida leksik-grammatik birliklarni qo‘llash borasida o‘z lug‘at boyligi, ifoda vositalari, bayon uslubi borligi yuqoridagi asarlarga o‘zgacha ohor bag‘ishlaydi. Masalan, tarixiy roman muallifi Oybekning Navoiy romanida ellik boshi, bosh devon, bosh xotin tarixiy so‘zlar qo‘llangan bo‘lib, aynan shular asarga voqealar sodir bo‘lgan zamon, ijtimoiy muhit ruhini beradi. Shuningdek, burushik peshona, kesik kalla, qalpoqli bosh, ko‘ksidan boshini qutqarmoq, sallali bosh, uzilgan bosh, boshini parmalamoq, boshi berk ko‘cha, oshni boshiga mushtlab-mushtlab bermoq, qilichlashishdan bosh tortmoq, kabilar asar muallifi lug‘at boyligidan o‘rin olgan, faol qo‘llanadigan birliklardir.

Bunday so‘zlar, iboralar Tog‘ay Murod asarlarida ham ko‘p uchraydi. Masalan, adibning tahlilga tortilgan asarida bakovul (bokovul) eski tarixiy so‘z mavjud. Bu ko‘p ma’noli so‘z o‘zining to‘rtinchi ma’nosida, ya’ni to‘y va bayram munosabati bilan o‘tkaziladigan kurash, payga, uloq (ko‘pkari) kabi musobaqalarni boshqaruvchi ma’nosida O‘TILda. qo‘llangan. Asar matnida qo‘llangan boshchi, boshini sarak-sarak qilmoq, bebosh, boshiga ro‘molini o‘ramoq, bosh irg‘ab qaramoq, bosh chayqamoq, bosh irg‘ashib salom alik qilmoq, boshi bilan ishora qilmoq, boshini qad ko‘tarmoq,

kallasi shamolda qolmoq, boshi qiyshaymoq, kalxona, kallasi oftobda yiltillamoq, kalla bilan qolmoq, kallasi kal, junda aql bormi! birovga qo‘shiq bitmoq, birovga siyrak bitmoq, sal katta, kallaga shappatilamoq, otning kallasiday yurak bo‘lmoq, bosh-adoq, dev bosh kabilar ham adib leksikasidan mustahkam o‘rin olgan bo‘lib, turli ma‘no nozikliklari va ekspressivliklari bilan badiiy tasvir vositalari vazifasini bajarib kelmoqdalar.

Bu borada taniqli adib A.Muxtor ham alohida o‘rin tutadi. Ma‘lumki, adib Tanlangan asarlarining uchinchi tomi o‘tgan asrning 80 – yillarida, sobiq Sho‘rolar imperiyasi davrida yuzaga kelganligi bois, asarda o‘zbek va rus so‘zlari qo‘shilishidan paydo bo‘lgan leksik birliklar ham uchraydi: bosh finansist, bosh buxgalter, bosh vrach, vokzal boshlig‘i kabilar.

Gap muallif leksikasining xususiyatlari borasida borar ekan, asar matndagi quyidagi leksik birliklar e‘tiborni tortadi: Qalpoqni qiyaroq qo‘ndirmoq, cho‘l osmonni boshiga ko‘tarib hurmoq, yo‘l boshlovchi, boshini toshga urgandek bo‘lmoq, miyasi shang‘illamoq, peshonasini tirishtirmoq, buzoqning kallasiday, g‘urra peshona, yorg‘oq boshi sarg‘ayadigan o‘t, durrani peshonasiga tang‘ib olgan, ust-boshiga qo‘ngan ko‘cha changi, boshi gir aylanib, oq qalpoq kiygan monax xotinlar, oltin sochli jajji qiz va boshqalar.

Yuqorida bosh semantikasiga ega birliklar muloqot samaradorligi va ta‘sirchanligini ta‘minlashda turlicha xoslanganligini kuzatish mumkin. Hattoki sinonim leksik birliklar ham o‘zaro emotiv va ekspressivlik darajasining yorqinligi yoki nisbatan yorqin emasligi bilan farqlanadilar. Bu vazifa, asosan, so‘zlovchining ma‘lum nutqiy vaziyat (kontekst) uchun mos yoki optimal variantini tanlash mahorati, boshqa tomondan tinglovchining salohiyati va intellektual darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, ingliz tilida beheadal, beheading va decapitation, behead va decapitate, header, headsman va decapitate o‘zbek tilida boshini uzmoq, kallasini olmoq, boshini tanidan judo qilmoq, boshini uzish, kallasini olish, kallani olib tashlash, kallani kesib tashlash, kallani uzib tashlash, boshini tanidan judo qilish sinonim birliklar bo‘lsalarda, beheadal va beheading decapitation leksemasiga nisbatan, behead decapitate ga

nisbatan, header, headsman decapitator ga nisbatan, kallasini olish boshqa sinonimdosha soʻzlarga nisbatan kuchli salbiy boʻyoqdorlikka ega boʻlsalar, boshini tanadan judo qilmoq, boshini tanidan judo qilish boshqalariga nisbat, ijobiy maʼno boʻyoqdorligiga ega. Lekin decapitate, decapitator, decapitation ularning boshqa sinonimlariga nisbatan nutq koʻrinishlarida kam qoʻllanishini, oʻzbek tilida esa kallasini olmoq, kallasini olish, boshsiz, kallasiz, boshi kesilgan, kallasi olingan nisbatan faollik xoslanganlik xususiyatiga ega. Ingliz tilidagi decapitate, decapitator, decapitation va behead, beheadal, beheading, header va headsman leksemalari oʻrtasidagi bunday farqlarning mavjudligi decapitate feʼli va uning ot shakllari etimologik jihatdan lotin tilidan oʻzlashganligi, behead va boshqalar esa ingliz tilining oʻz leksik boyligi tarkibiga kirganligida deb oʻylaymiz. Oʻzbek tilidagi boshini tanidan judo qilmoq uning boshqa sinonimlariga nisbatan efemik buyoqdorlikka ega. Shunisi qiziqarliki, garchand bosh va kalla tabobatda toʻliq sinonimlar maqomiga, intellektual qatlarga mansubligi bois na emotsionallikka va na ekspressivlik xususiyatiga egadir. Badiiy, soʻzlashuv va publitsistik uslublarda ular ham ijobiy ham salbiy maʼno ottenkalari va ekspressivlik vazifalariga egalar. Masalan, kallali, kallador, kallasi ishlaydi ijobiy maʼnoga ega boʻlsa, kallasi yoʻq, xumkalla, kallaxum, kallavaram, kallasi oshqovoqmi? puchkalla salbiy maʼno buyogʻiga egalar. Shu nuqtai nazardan brainy va brainless ham bir-birlariga maʼnoviy zid oppozitsiyani tashkil etadilar.

Nutqiy muloqot chogʻida kommunikantlar ixcham, loʻnda sodda, xushohang va taʼsirchan ifoda vositalari orqali kam kuch sarflab, koʻproq muloqot samaradorligiga erishish payida boʻladilar. Bunday muloqot(lar) jarayonida adresant va adresatlar tasviriylikning turli usullari va troplar (koʻchma maʼnoda koʻllangan leksik birliklar)lardan foylanadilar. “Head/bosh” konsepti ifoda vositalari ham bundan mustasno emas, yaʼni ular maʼlum yozma va ogʻzaki nutqiy kontekstlarda ekspressivlilik yukini oʻz zimmasiga oladilar. Ekspressivlilik ifoda planiga hos hodisa ekanligi bois, u anafora, epifora, kompozitsion bogʻlanish, takror, sintaktik personalizm, antiteza, gradatsiya, ritorik soʻroq kabi koʻrinishlarda namoyon boʻladi. Masalan, ingliz va oʻzbek tillarida “head/bosh” oʻlchami, harakati, holati kabi

belgilarga ega bo‘lib, u belgilar ortishi yoki kamayishi nuqtai nazaridan graduallashuv xususiyatiga egalar. Masalan, “head/bosh” somatizmlari o‘lcham (uning hajmi) belgisi bo‘yicha darajalangan ifodalariga ega. Bunday darajalanish har ikki tilda qo‘shma tarkibli so‘z yoki birikmalar orqali voqelashadi. Ularning birinchi komponenti odatda sifat yoki ot so‘z turkumiga mansub bo‘ladi: a big head, a large head, a logger head – a swelled head – a massive head yoki big headed, large headed, logger headed, massive headed; katta bosh, katta kalla, kallador, boshi xumday, kallaxum, xumkalla- oshqovoq kalla (qovoq bosh), aql, fahm – farosat borligiga ko‘ra a good head, a good brain, good minded - a clever head, a wise head; aql, fahm - farosat yo‘qligiga ko‘ra empty head, silly – headed, soft in the head, fat head, bubble head, dough head, block head, dunder head, muddle headed, noodle head, weak minded noodles, wood – head, log headed; miyasi yo‘q, miyasi ishlamaydigan, kallasi yo‘q kallasi ishlamaydigan, kallavaram, puch kalla, oshqovoq kalla, tovuq miya.

Qiyoslanayotgan tillarda biron narsa haqida o‘ylash, bosh qotirish darajalari ham turlicha ekanligi ma’lum bo‘ldi. Ingliz tilida uning sodda boshlang‘ich darajasi to think of (about, on upon) bo‘lsa, o‘zbek tilida (haqida) o‘ylamoqdir. Ingliz va o‘zbek tillarida quyidagicha daraja ortish kuzatildi: to think of (about on, upon); to think long; to use one’s head; to use one’s brain; to trouble one’s head about sth; break one’s head over sth; to puzzle (audgel) one’s brains; to rack one’s brains over; o‘ylamoq; astoydil o‘ylamoq; fikrlamoq; uzoq fikrlamoq – fikr yurgizmoq (yuritmoq); boshini og‘ritmoq; boshini qotirmoq; miyasini qotirmoq; boshini achitmoq; He tried to think of some place to go or something to do. Ushbu gap ma’nosining kuchayishi darajalariga ko‘ra quyidagi transformalariga ega bo‘lishi mumkin: He thought long over a place to go or something to do; He had to use his head (brain) over the place to go or something to do; He troubled his head about the place to go or something to do; He troubled his head about the place to go or something to do, He brake his head over a place to go or something to do, He puzzled his brains over a place to go or something to do, He rack his brains over a place to go or something to do; U farzandlari kelajagi haqida o‘ylaydi; U farzandlari kelajagi haqida astoydil o‘ylaydi; U farzandlari kelajagi haqida bosh

qotiradi; U farzandlari kelajagi borasida miyasini qotirgani-qotirgan; U farzandlari kelajagi borasida doim bosh achitadi. Farzandlar kelajagi doim uning miyasini yeydi.

Bunday turli semantik (kuchayish, pasayish) darajadagi birliklar nutqni rang-barang jilolanish, uning ta'sirchanligi va ifodaliligini ta'minlovchi muhim omillardan biri ekanligini guvohi bo'ldik.

Qiyoslash va komponent tahlil usullari har ikki chog'ishtirilayotgan tillarda "head" va "bosh" leksemalari tana a'zosi birlamchi (bosh) semantikasiga egaligi, ularning mazmun mundariyasi tarkibi umumiylik va xususiylik kasb etuvchi semalar to'plamidan iborat ekanligi kuzatildi.

"Head" va "bosh" semantik maydonlari yuqorida sanab o'tilgan semalar majmuidan iborat bo'lib, ularning ba'zi semalari har ikki tilda **izomorflik** xususiyatlariga egalar.

Qiyoslanayotgan tillarda so'z tartibi va ohang (intonatsiya) ham sintaktik aloqa vositalari sirasiga kiradi. Chog'ishtirilayotgan tillarda head va bosh leksemalari gap tarkibida ega – kesim, kesim – to'ldiruvchi, aniqlovchi – aniqlanmish kabi munosabatlarga kirishadi. Lekin bu munosabatlar ko'rsatkichlari va ularning maqomi turlichadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduvaliyev M.A. Cognitive and Linguistic Features of The Concept Concession,. AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 01, Issue 09, 2023 ISSN (E): 2993-2769 P.104-107
2. Ataboyeva, S. M., & Abduvaliyev, M. A. (2022). Linguistic and pragmatic characteristics of phraseological units with somatisms "heart/yurak" in english and uzbek languages. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 2(3).
3. G'iyosiddinova, G., & Abduvaliyev, M. (2023). O'zbek va Ingliz tillarida muhabbat konseptining lisoniy voqelanishi. Interpretation and researches, 1(1).
4. Kimball L/G/, The structure of the English sentence. - New-York, Chicago American book company, 1900.- Pp-82-87.

5. Poutsma X. A grammar of late modern English for the use of continental especially Dutch; Students Section // Composite sentence p. Noordhoff-Groningen-1905. (694p.)- Pp. 484-494.
6. Quirk R. The concessive relation in Old English poetry. - London, Oxford University Press, 1954. – 150 p.
7. Webster's Third New International Dictionary, Unabridged, Konemann, Konemann, 1993– P. 470.
8. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова-Тольковий словарь русского языка. Издательство - "АЗЪ"- Москва – 1995- С.80-83.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли / А. Мадвалиев тахр. ост. – Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2020 - Б. 104-247.
10. Webster's Third New International Dictionary. Konemann 1993. P. 1014-1043.
11. А. Мухтор. Танланган асарлар.–Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти. – Б.96.
12. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь Издательство: Просвещение/Дрофа. 2005. С.277; 443-450 т.
13. Шомақсудов А., Расулов И., Қўнғиров Р., Рустамов Ҳ., Ўзбек тили стилистикаси. – Т.: “Ўқитувчи”, 1983. – Б.228.